

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **117851** (13) **C2**
(51) МПК (2018.01)
A01B 49/02 (2006.01)
A01B 61/04 (2006.01)
A01B 29/00

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД

<p>(21) Номер заявки: а 2016 07782</p> <p>(22) Дата подання заявки: 14.07.2016</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на винахід: 10.10.2018</p> <p>(41) Публікація відомостей про заявку: 25.01.2017, Бюл.№ 2</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.10.2018, Бюл.№ 19</p>	<p>(72) Винахідник(и): Василенко Михайло Олександрович (UA), Буслаєв Дмитро Олександрович (UA), Єранкін Олександр Никифорович (UA), Калінін Олександр Євгенович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., 08631 (UA)</p> <p>(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою: UA 95696 U, 12.01.2015 DE 1960400 A, 14.01.1971 US 1653349 A, 20.12.1927 SU 1817952 A1, 30.05.1993 SU 1064881 A1, 07.01.1984 UA 90828 C2, 25.05.2010 RU 2441356 C1, 10.02.2012</p>
--	---

(54) КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

(57) Реферат:

Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту, який містить раму, обладнану переднім опорним і двома задніми ущільнюючими котками, встановленими на коромислах, шарнірно з'єднаних з рамою, а до рами на паралелограмній шарнірній підвісці приєднана рамка, на якій закріплені стояки лап, причому підвіска обладнана гвинтовим механізмом для регулювання глибини обробітку ґрунту, причому коромисла нерухомо з'єднані між собою валом, шарнірно закріпленим до рами культиватора.

UA 117851 C2

Fig. 3

Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування і може використовуватись при створенні машин для передпосівного обробітку ґрунту.

Відомий культиватор для передпосівного обробітку ґрунту, який містить раму, на котрій шарнірно закріплені поворотні важелі з фіксаторами положення, на вільних кінцях яких біля передньої частини рами закріплений один коток, а біля задньої частини спарені котки (патент РФ № 2441356 МПК А01В 49/02, 59/04).

Недоліком цього культиватора є складність і трудомісткість регулювання глибини обробітку ґрунту, оскільки при такому регулюванні необхідно піднімати раму з робочими органами біля переднього і задніх котків.

Відомий також культиватор для передпосівного обробітку ґрунту, який включає раму, встановлену на одному передньому опорному і двох задніх ущільнюючих котках, під котрою на шарнірній паралелограмній підвісці закріплена робоча рамка, до якої закріплені робочі органи з гвинтовим механізмом для регулювання глибини обробітку ґрунту (патент України № 95696 МПК А01В 49/02, 59/04).

Закріплення в цьому культиваторі робочих органів на окремій рамці, шарнірно з'єднаної з рамкою культиватора, обладнаної гвинтовим механізмом значно спрощує і полегшує регулювання глибини обробітку ґрунту.

Однак і цей культиватор має недоліки. Так нерухоме закріплення осей ущільнюючих котків до рами культиватора призводить до того, що при його роботі перший ущільнюючий коток витримує все навантаження по ущільненню ґрунту, а другий ущільнюючий коток вхолосту рухається по ущільненому полю. Тому передній з цієї пари коток швидше зношується і виходить з ладу.

Відоме також ґрунтообробне знаряддя, в якому опорні котки шарнірно встановлені на коромислах, які шарнірно з'єднані з рамою знаряддя (патент Німеччини № 1960400, МПК А01В 29/04).

Це знаряддя є найближчим аналогом і прийняте за прототип.

Встановлення в цьому пристрої ущільнюючих котків на коромислах, шарнірно з'єднаних з рамою автоматично забезпечує однакове навантаження на обидва ущільнюючі котки і відповідно їх одночасне зношення.

Однак і цей пристрій має суттєвий недолік. Так, при використанні цього пристрою в зоні засушливого Лісостепу, де на поверхні ґрунту, утворюються грудки середньої твердості, при взаємодії, наприклад, лівого кінця першого ущільнюючого котка з такою грудкою, він виходить на цю грудку і відповідно піднімається вгору, а його правий кінець залишається на поверхні. В результаті цього відбувається поворот першого ущільнюючого котка відносно його правої опори, тобто вісь котка перекошується. Це обумовлює згинаючий момент, що діє на підшипник правої опори першого ущільнюючого котка, що різко підвищує зношування її підшипника і відповідне зниження терміну його експлуатування. Крім того, такі повороти першого і другого опорних котків відносно їх правих опор знижує тиск поверхонь цих котків на грудки, оскільки частина ваги заднього кінця рами культиватора постійно передається правим коромислом на ґрунт і тому грудки підвищеної твердості не руйнуються, а також робота перекошеного котка порушує горизонтальність обробленої поверхні і глибини загортання насіння.

Задачею винаходу є культиватор для передпосівного обробітку ґрунту, в якому шляхом нерухомого з'єднання коромисел між собою валом, шарнірно закріпленим до рами культиватора, підвищується надійність культиватора і покращується якість його роботи.

Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в культиваторі для передпосівного обробітку ґрунту, який містить раму, обладнану переднім опорним і двома задніми ущільнюючими котками, встановленими на коромислах, шарнірно з'єднаних з рамою, а до рами на паралелограмній шарнірній підвісці приєднана рамка, на якій закріплені стояки лап, причому підвіска обладнана гвинтовим механізмом для регулювання глибини обробітку ґрунту, відповідно до винаходу, коромисла нерухомо з'єднані між собою валом, шарнірно закріпленим до рами культиватора.

Завдяки такому виконанню культиватора для передпосівного обробітку ґрунту при його роботі в зоні засушливого Лісостепу, під час взаємодії, наприклад, лівого кінця першого ущільнюючого котка з грудкою він намагається піднятися вгору на грудку і відповідно через коромисло повертає вал, який сполучає ліве коромисло з правим. При цьому повертається і праве коромисло і правий кінець першого ущільнюючого котка також піднімається вгору. В результаті цього вісь першого ущільнюючого котка залишається паралельною до осі другого ущільнюючого котка. В результаті цього ніякий згинаючий момент на правий опорний підшипник першого ущільнюючого котка не діє, що забезпечує збільшення терміну його служби і відповідно підвищення надійності культиватора. Крім того, при цьому піднімається вгору вся задня частина

рами культиватора. Завдяки цьому, тиск поверхні переднього ущільнюючого котка на грудку зростає майже у 2 рази, що забезпечує руйнування грудок навіть підвищеної міцності, що забезпечує підвищення якості роботи культиватора. Поняття правий і лівий розглядається відносно напрямку руху культиватора.

5 Приклад реалізації винаходу пояснюється кресленнями, де:
 фіг. 1 - загальний вигляд культиватора для передпосівного обробітку ґрунту (вигляд збоку);
 фіг. 2 - задні ущільнюючі котки з коромислами з'єднаними між собою валом (вигляд ззаду);
 фіг. 3 - задні ущільнюючі котки, коромисла яких обладнані гвинтовими механізмами (вигляд збоку).

10 Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту включає раму 1 (фіг. 1) зі сницею 2 для з'єднання з трактором. Рама 1 опирається на передній опорний коток 3 і на задні ущільнюючі котки передній 4 і задній 5. До рами 1 на паралелограмній підвісці 6 приєднана рамка 7, до якої закріплені стояки 8 робочих органів 9. Рамка 7 обладнана гвинтовим механізмом 10 для регулювання глибини обробітку ґрунту. Задні ущільнювальні котки 4 і 5 встановлені на коромислах 11.

15 В залежності від виду ґрунтів, для обробітку яких розробляється цей культиватор з'єднання коромисел 11 з рамою 1 має певні особливості.

20 Так, якщо культиватор розробляється для використання в зоні вологого Лісостепу, де чорноземні ґрунти достатньо вологі і на них не утворюються грудки середньої міцності, то коромисла 11 з'єднуються з рамою 1 шарніром 12 і поворот коромисел 11 незалежний одне від одного відносно шарніра 12 і нічим не обмежується.

25 При розробленні культиватора для зони засушливого Лісостепу, де чорноземні ґрунти мають недостатню вологість і тому при обробітку такого ґрунту утворюються грудки підвищеної міцності, які при шарнірному закріпленні коромисел 11 до рами 1, як у попередньому варіанті, при накопчуванні, наприклад, лівого кінця першого котка на грудку підвищеної міцності, він буде підніматись угору, а його правий кінець залишиться на поверхні ґрунту. В результаті цього різко зросте навантаження на правий підшипник цього котка через дію згинаючого моменту, що прискорить його зношення. Крім того, в результаті перекошування котка порушується горизонтальність обробітку ґрунту, що обумовлює порушення установленної глибини загортання насіння, при роботі сівалки на цій ділянці поля.

30 Для усунення цього недоліку в культиваторі для роботи в зоні засушливого Лісостепу праві і ліві коромисла 11, з'єднані між собою валом 13 (фіг. 2), шарнірно з'єднаним з рамою 1 культиватора.

35 При розробленні культиватора для зони Полісся, де переважають супіщані ґрунти, поверхневий шар яких підсихає і стає пухким і тому при роботі культиватора ущільнення поверхні ґрунту здійснюється переважно переднім котком 4 задньої пари, що обумовлює прискорене зношування робочої поверхні котка 4 коромисла 11 (фіг. 3). Тому коромисла 11 обладнуються гвинтовими механізмами 14.

40 При роботі варіанта культиватора для зони вологого Лісостепу (фіг. 1), ґрунт розпушується на встановлену гвинтовим механізмом 10 глибину, а потім ущільнюється котками 4 і 5, причому за рахунок шарнірного закріплення коромисел 11 до рами 1 ущільнювальні котки з однаковим зусиллям тиснуть на ґрунт.

45 При роботі варіанта культиватора для зони засушливого Лісостепу (фіг. 2), якщо, наприклад, лівий кінець переднього котка 4 попадає на грудку ґрунту підвищеної міцності, то цей кінець котка 4 буде підніматись вгору, але за рахунок з'єднання коромисел 11 між собою валом 13 буде підніматись і його правий кінець. Тому паралельність робочої поверхні цього котка до поверхні ґрунту збережеться, але зусилля тиску котка на цю грудку зростає майже у 2 рази, що забезпечує її руйнування.

50 При роботі варіанта культиватора для зони Полісся (фіг. 3) гвинтовим механізмом 14 вісь переднього котка 4 задньої пари розміститься вище від осі заднього котка 5. В результаті цього навантаження на робочі поверхні обох котків будуть однаковими.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

55 Культиватор для передпосівного обробітку ґрунту, який містить раму, обладнану переднім опорним і двома задніми ущільнюючими котками, встановленими на коромислах, шарнірно з'єднаних з рамою, а до рами на паралелограмній шарнірній підвісці приєднана рамка, на якій закріплені стояки лап, причому підвіска обладнана гвинтовим механізмом для регулювання глибини обробітку ґрунту, який **відрізняється** тим, що коромисла нерухомо з'єднані між собою валом, шарнірно закріпленим до рами культиватора.

60

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Комп'ютерна верстка І. Мироненко

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601